

УДК 619:636. 3:576. 895.

ИКСОД КАНАЛАРИНИНГ МАВСУМИЙ ҲАРАКАТИ ВА СУМИ-АЛЬФА ПИРЕТРОИДИНИНГ АКАРИЦИДЛИГИ

Рахимов М.Ю. - PhD доктори, катта илмий ходим
Ветеринария илмий тадқиқот институти

Аннотация. В статье освещены материалы по изучению сезонной динамика и миграции эндемических видов иксодовых клещей. При этом установлено, в животноводческих хозяйствах *Hyalomma* (*H. anatolicum*, *H. plumbeum*, *H. scupense*, *H. detritum*), *Rhipicephalus* (*Rh. bursa*, *Rh. turanicus*), *Haemaphysalis*, *Dermacentor*.

Resume. In the year pf 2024 in the result of researches carried out against parasite mites and in order to study their seasonal migration it was found out that the seasonal movement of ecto parasites, particularly mites was late for 20 days. There were defined mites related to the generation of mainly *Hyolomma* (*H. anatolicum*, *H. plumbeum*, *H. scupense*, *H. detritum*), *Rhipicephalus* (*Rh. bursa*, *Rh. turanicus*), *Haemaphysalis*, *Dermacentor*.

Ключевые слова: Санитария, эпидемиология, иксодидозы, клещи, инсектоакарицид, эффект, животные.

Key words: Sanitary, epidemiology, exodidosis, insect, mite, isectoacaricide, effect, parasite.

Кириш: Давлатимиз томонидан аҳолини гўшт, сут ва бошқа чорвачилик маҳсулотлари билан етарли даражада таъминлаш, қолайверса аҳолини санитария-эпидемиологик ҳолатини барқарорлаштириш долзарб масала ҳисобланади. Дунё миқёсида сўнгги йилларда ноқулай экологик омиллар таъсирида қишлоқ хўжалик ҳайвонлари организми табиий резистентлигининг пасайиб кетиши оқибатида қорамоллар иксод каналари ареалининг кенгайиши, шунингдек эпизоотологик жараённинг фаоллашуви кузатилмоқда. Хусусан, экотон ва экотопларда текинхўр бўғимоёқлилар туркумига (*Arthropoda*) мансуб каналар (*Arachnidae*, *Acari*) кенг тарқалган бўлиб, ушбу паразитлар аҳоли ва чорва ҳайвонларининг трансмиссив-инфекцион, вирусли трансмиссив-паразитар касалликларни тарқатувчилари сифатида ҳам хавфлидир. Шу нуқтаи назардан дунёда қон сўрувчи паразитларга қарши кураш, улар билан зарарланган ҳайвонларга тезкор ташхис қўйиш ва олдини олиш усулларини такомиллаштириш ишлари, янги акарицид препаратларни ишлаб чиқаришга қаратилган илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Республикамизда сўнгги йилларда амалга оширилаётган ислохотлар натижасида чорвачилик соҳасида муайян ютуқларга эришилмоқда.

Мақсад: Қорамол ва қўйларда иксод каналарининг мавсумий ҳаракатини (тарқалишини) ўрганиш. Пиретроид препаратларнинг акарицид самарасини ўрганиш.

Тадқиқот услуги: Терилган эктопаразитлар тури арахноэнтомология лабораториясида қўлланма ва аниқлагич жадваллар ёрдамида «Определитель пухоедов Mallorhaga домашних животных», «Атлас исодоидных клещей», «Определитель членистоногих, вредящих здоровью человека» ҳамда бошқа махсус адабиётлар ёрдамида аниқланди.

Тадқиқот натижалари: Илмий-тадқиқотлар Самарқан вилоятининг Тайлоқ тумани худудларида, маҳаллаларда шахсий аҳоли қарамоғидаги қорамол ва қуйларда олиб борилди.

Январь ойида “Тепақишлоқ” ва “Ўртақишлоқ” маҳаллалари хўжаликларида мавжуд шахсий қорамоллардан 40 бош текширилди ва улардан 20 боши (50%) *Bovicola bovis* (битлар, сочхўрлар) эктопаразитлари билан зарарланганлиги маълум бўлди. Бу молларнинг барчаси суми-альфа 20 % ли препаратининг 0,012% ли ишчи (сувли) эмульсияси билан дориланди (териси юзасига пуркалди).

Дориланган қорамоллар 4 кун давомида кузатилди, 4 кундан сўнг 100% паразит нобуд бўлди. Препаратни қўллаш жараёнида ҳаво ҳарорати +15+20⁰ гача кўтарилиб турди. Кузатувлар мобайнида дориланган моллар физиологик ҳолатида салбий ўзгаришлар кузатилмади.

Эктопаразитларга қарши чорва молларни текшириш жараёнида шахсий хўжаликларда мавжуд қорамолларни сақлаш, озиклантириш, озикаларнинг тозалиги ва уларни сақлаш шароитлари ҳам ўрганилди.

Февраль ойида 10 та шахсий хўжаликда мавжуд 30 бош қорамол иксодидозга нисбатан текширилди. Текширишлар мобайнида шахсий хўжаликларнинг бирида 5 бош қорамолдан 2 бош сигир, 1 бош бузоқ ва 2 бош новвосда псороптоз касаллиги аниқланди.

Бу қорамоллар суми-альфа препаратининг 0,012% да (500мл/бош) ишчи эритмаси билан танасининг зарарланган жойи пуркаш усулида дориланди. қорамоллар 5 кун мобайнида кузатилди. Касалликнинг сусайганлиги кузатилди. 5 кундан сўнг моллар қайта дориланди. 10 кун мобайнида касаллик аломатлари бутунлай йўқолди. Қайта дорилаш юқори терапевтик самара кўрсатди (90%).

Март ойида иксод каналарига қарши “Боғизоғон”, “Ўртақишлоқ” ҳамда “Тепақишлоқ” маҳаллаларидаги шахсий хусусий хўжаликларда мавжуд 60 бош қорамол текширилди ва 20 бош қорамолда *Bovicola bovis* (битлар, сочхўрлар) эктопаразитлари аниқланди ва 40 бош қорамоллар танасида кам микдорда каналар борлиги кузатилди. Улардан намуналар олинди ва лаборатория шароитида микроскопик, морфологик текширишлар ўтказилиб, паразитлар турлари аниқланди (*Hyalomma*, *Rhipicephalus*). Бу қорамолларга суми-альфа препаратидан 0,012% ли (2 л/б ҳажмда) ишчи эритма тайёрланиб териси юзасига пуркаш усулида қўлланилди. Қорамоллар 3 кун мобайнида кузатилди, ҳайвонлар каналардан 100 фоиз озод бўлди.

Апрель, май ойида қорамолларининг иксодидозларига қарши ўтказилган синов тажрибалари мобайнида жами 80 бош қорамол текширилди ва 40 бош қорамолларда паразит каналар топилди. Асосан, *Hyalomma* (*H. anatolicum*, *H. plumbeum*, *H. scupense*, *H. detritum*), *Rhipicephalus* (*Rh. Bursa*, *Rh. turanicus*) авлодларига мансуб турлар аниқланди. 15 бош моллар бовиколёз (*Bovicola*

bovis) касаликлари билан касалланганлиги аниқланди. Молларни даволашда суми-альфа 20% к.э. (0,012% с.э.) қўлланилгач 4 кунда инсектицид ва акарицид самараси 100 фоизни ташкил этди.

2024 йилнинг январь февраль ойларида иксод каналарига нисбатан қорамолларни текширишлар мобайнида паразит каналарнинг ҳаракати сустиги кузатилди. Бовиколёз ҳамда псороптоз касалликлари ҳам қорамоллар танасида аниқланди. 2024 йилда хашаротларнинг ва каналарнинг мавсумий ҳаракати март ойининг бошларида бошланиб апрель, май ойларида фаоллашгани аниқланди.

Июнь, июль, август, сентябрь ойларида “Файзиобод”, “Ўртақишлоқ”, “Тепақишлоқ”, “Боғизоғон” маҳаллалари ҳамда “Зарафшон” воҳаси шахсий хўжаликларида мавжуд 105 бош қорамол ва 40 бош қўйлар эктопаразитларга қарши текширилди. Мавжуд қорамоллардан 70 бош ва 30 бош қўйлар иксод каналари билан зарарланганлиги аниқланди. Асосан *Haemaphysalis*, *Dermacentor*, *Rhipicephalus*, *Hyalomma* авлодларига мансуб қон сўрувчи каналар кенг тарқалганлиги аниқланди.

Бу қорамолларга суми-альфа препаратидан 0,012% ли ишчи эритмаси тайёрланиб териси юзасига (3 л/б ҳажмда) пуркаш усулида сепилди. Қорамоллар 4 кун мобайнида кузатилди, препаратнинг иксод каналарига нисбатан акарицид самараси 100 фоизни ташкил этди.

Хулоса: 2024 йилда паразит каналарга қарши ҳамда уларнинг мавсумий ҳаракатини ўрганиш мақсадида олиб борилган тадқиқотлар натижасида маълум бўлдики, эктопаразитларнинг хусусан каналарнинг мавсумий ҳаракати 20 кунга кечикди.

Хўжаликларда мавжуд чорва молларини кузатувлар жараёнида асосан *Hyalomma* (*H. anatolicum*, *H. plumbeum*, *H. scupense*, *H. detritum*), *Rhipicephalus* (*Rh. bursa*, *Rh. turanicus*), *Haemaphysalis*, *Dermacentor*, авлодларига мансуб каналар билан зарарланганлиги (касалланганлиги) аниқланди. Ушбу касалликлардан даволашда суми-альфа пиретроид препаратларининг инсектицид ва акарицидлик самараси исботланди. Суми-альфа пиретроид препарати дориланган ҳайвонларнинг физиологик ҳолатига салбий таъсир кўрсатмайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Жаҳонгиров, Ш. М., Хамзаев, Р. А., & Раҳимов, М. Р. (2023). ФАУНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОСКИТОВ (DIPTERA, PSYCHODIDAE, PHLEBOTOMINAE) В ОЧАГАХ ЛЕЙШМАНИОЗОВ УЗБЕКИСТАНА. 2017, No. 1 (101/1), 101(67), 5-10.

2. Исмоилов, А. Ш., Пулотов, Ф. С., Раҳимов, М. Ю., Джалолов, А. А., Болтаев, Д. М., & Шерқулов, А. М. (2024). ЭСТРОЗ ВА УНИ БИОИНСЕКТИЦИД ПРЕПАРАТИ БИЛАН ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ. *Ustozlar uchun*, 1(1), 79-83.

3. Раҳимов, М. Ю., Пулотов, Ф. С., Исмоилов, А. Ш., Джалолов, А. А., & Болтаев, Д. М. (2024). ИКСОДИДОЗ КАСАЛЛИГИ ВА УНГА ҚАРШИ

- КУРАШДА ДЕЛЬТАМЕТРИН 5 ПИРЕТРОИДИНИНГ САМАРАСИ. *Ustozlar uchun*, 1(1), 84-89.
4. Пулотов, Ф. С., Исмоилов, А. Ш., Рахимов, М. Ю., Джалолов, А. А., Болтаев, Д. М., & Сайфиддинов, К. Ф. (2024). ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ШТАММА БАКТЕРИЙ *BACILLUS THURINGIENSIS* VAR. *THURINGIENSIS* УЗВИТИ М№ 1. *Ustozlar uchun*, 1(1), 144-148.
 5. Boltayev, D. M., Pulotov, F. S., Sh, I. A., Rahimov, M. Y., & Djalolov, A. A. (2024). СУПРА ЕС ПРЕПАРАТИНИНГ ЕЧКИЛАРНИНГ JUNXO ‘RLARIGA NISBATAN INSEKTITSID TA’SIRI. *Ustozlar uchun*, 1(1), 259-263.
 6. Xolov, S. R., Rahimov, M. Y., Po‘lotov, F. S., Ismoilov, A. S., Djalolov, A. A., & Boltayev, D. M. (2024). QO ‘YLAR IXODIDOZLARIGA QARSHI DELTAMETRIN 5 PREPARATINING SAMARADORLIGI. *Ustozlar uchun*, 1(1), 90-95.
 7. Рахимов, М., Япаров, Э., Курбонов, Р., & Мирзаев, Е. (2011). Эпизоотическая характеристика лептоспироза и профилактика заболевания. *in Library*, 3(3), 316-317.
 8. Рахимов, М. (2013). Организация профилактики мочекаменной болезни и результаты долговременного наблюдения за больными в хорезмском регионе. *Журнал вестник врача*, 1(3), 151-154.
 9. Рахимов, М. (2015). Испытания новых инсектоакарицидных препаратов. *in Library*, 1(3), 193-195.
 10. Рахимов, М., & Рузимуродов, А. (2016). Исследование инсектицидных и акарицидных свойств препаратов УБК-IX-V и УБК-IXE 25%. *in Library*, 16(2), 37-38.
 11. Рахимов, М. (2016). Эндемичная миграция клещей. *in Library*, 16(1), 15-16.
 12. Рахимов, М., & Абдуллаева, Д. (2017). Иксодовые клещи и карантин 10. *in Library*, 17(3), 41-42.
 13. Рахимов, М. (2018). Территориальное распространение иксодовых клещей. *in Library*, 18(3), 26-27.
 14. Рахимов, М., & Рузимуродов, А. (2019). Акарицидная активность пиретроида дельтаметрина. *in Library*, 19(2).
 15. Рахимов, М., Ибрагимов, Ф., & Дускулов, В. (2021). Действие препарата апифлокс при инфекционных заболеваниях пчел. *in Library*, 21(2), 611-614.
 16. Рахимов, М. (2022). Меры профилактики и лечения варроатоза пчел. *in Library*, 22(1), 186-189.
 17. Рахимов, М., & Пулотов, Ф. (2022). Акарицидная эффективность препарата Альфа-Шакти. *in Library*, 22(4), 133-137.
 18. Рахимов, М. (2022). Акарапидоз пчел, меры профилактики и лечения. *in Library*, 22(1), 181-185.
 19. Рахимов, М., & Пулотов, Ф. (2023). Биопрепарат-Битоксибациллин (По данным литературы). *in Library*, 3(3).
 20. Пулотов, Ф., & Рахимов, М. (2019). Применение циперметрина против паразитов сельскохозяйственных животных. *in Library*, 19(3), 307-308.